

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الحادي والأربعون

يوليو/ تموز 2021م

ذو القعدة 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحريير

أ. د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ. د. حنان عبيد
الأردن

أ. د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ. د. مازن موفق
العراق

أ. د. ناصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارعة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com> conference@scr london.com
<http://www.scr-magazine.com> info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ. د. كوثر محمد الأبيجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ. د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ. د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ. د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ. د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ. د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ. د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ. د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ. د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ. د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ. د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ. د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ. د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ. د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ. د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ. د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ. د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ. د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ. د. يعقوب يوسف الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ. د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ. د. محمد أحمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ. د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ. د. أحمد عودة القرارة	الأردن	عميد كلية العلوم التربوية الأسبق، جامعة الطفيلة
24 أ. د. علا زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع - جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. إكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري - جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك كلية العلوم الإدارية - جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذة هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتيه (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الطيفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة القرآن الكريم
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	وتأصيل العلوم أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرفاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياتي	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23 Dr. Alexander c.	UK	md PhD in theology at the University of Birmingham
24 Dr. Anita moors	London	research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 5, 2 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (1-2-3... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
 - تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتهاكها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://scr.london.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ. د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 24 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 24 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، و الرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود،** في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويترأس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني ونائب رئيس التحرير الدكتورة إنعام يوسف، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ. د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني

► Detailed information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score of 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	info@scr-magazine.com - info@scrlondon.com

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

- 12 **كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني (اليمن)**
- 15 **ملخصات أبحاث العدد**
- 25 **أقول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية**
أ. د. محمد قيراط (سلطنة عمان)
- 41 **دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)**
د. شريف عطية محمد بدران (البحرين) - د. محمد مصطفى رفعت محرم (البحرين)
الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي (البحرين)
- 59 **دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)**
الباحثة زينب حسين أحمد علي (البحرين)
- 79 **مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)**
د. سعيد محمود موسى عبد الحميد (السعودية) - د. جمال حسين جابر محمد (السعودية)
د. سليمان يوسف محمد عبد الله (السعودية)
- 101 **وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول**
د. كمال طه مسلم (مصر)
- 117 **خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية ، من طريق الشاطبية**
د. بابكر محمد محمد توم (السعودية)
- 135 **أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية**
(دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية)
د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين (فلسطين)
- 149 **الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)**
(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)
د. ياسر أحمد بدر أحمد (مصر)

دراسات رصينة

تواكب التطورات والمتغيرات العلمية

بقلم رئيس التحرير – أ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، حيث يستعد لعقد مؤتمره الدولي الحادي عشر تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق»، وذلك خلال المدة 29-31 أغسطس – آب 2021، وبالتعاون مع جامعة ذي قار العراقية.

ويحتوي العدد الخاص على ثمان دراسات رصينة، تواكب التطورات والمتغيرات العلمية، وتناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفكرية متنوعة، حول القضايا التي تتصل بالواقع العربي ومتغيراته، لباحثين من جامعات عمانية وبحرينية وسعودية وفلسطينية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي تواجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفكرية، من منطلق الأهداف المرسومة للمركز والمجلة الصادرة عنه. حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى البحث في هموم ومشاكل وتحديات الصحافة العربية في إطار المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية؛ وذلك من خلال الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل الصحفي، ومعرفة تلك التحديات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة، والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه. واعتمدت **الدراسة الثانية**

على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية «زين وبتلكو» للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار عام كامل، بهدف معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات، ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون حملاتها. وهدفت **الدراسة الثالثة** إلى التعرف على أبرز القضايا التي يعالجها الرسم الكاريكاتيري في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب بها الجمهور، فضلاً عن التعرف على تأثير الرسم الكاريكاتيري في تشكيل رأي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية. وهدفت **الدراسة الرابعة** إلى معرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، من خلال تطبيق استبانة على المتعلمين. وتناولت **الدراسة الخامسة** وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وهدفت إلى بيان مفهوم الوسطية، ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً، واستنباط تحديات وواقع الخطاب الديني، وبيان وسطية الخطاب الديني المأمول، فضلاً عن بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين. واكتسبت **الدراسة السادسة** أهميتها لصلتها [بالقراءات القرآنية]، قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وتوفرت فيها مجموعة من الأهداف منها، التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه،

وإبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة، وهو الخلف في القراءة،
وبيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد
وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير. وهدفت **الدراسة السابعة**
لتحقيق العديد من الأهداف منها، تحديد المقصود بأعمال السيادة
وتحديد أسباب تبنيتها وطرائق نشوئها، وعرض التجربة القضائية
الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت
بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني
القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. وناقشت
الدراسة الثامنة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد
المضاربة، من خلال مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة واعتماد
المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال سرد المذاهب
وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف، ثم استخراج حيلة
شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار
العلماء باعتماد المنهج الاستنباطي.

ويسعدنا في هيئة تحرير المجلة أن نهنئ ونبارك لكافة
الزملاء الأعضاء على هذه الدراسات العلمية الرصينة، ونؤكد لهم
على أننا سنظل في خدمة العلم والقامات العلمية من النخب العربية
لنشر نتاجاتهم العلمية، بهدف المساهمة في تطوير المجال العلمي
في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

أفول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية

أ. د. محمد قيراط - سلطنة عُمان

أستاذ العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي - قسم الإعلام
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - مسقط

Abstract

The status of Arab media in recent decades is neither reassuring nor promising regarding the performance of the noble message of a system that is considered a barometer of democracy, freedom and a free market of ideas. There are wholesale transgressions and countless violations of the right to free speech, the right to information, and the right to honest and committed media. Misinformation and misleading statements, distortion and falsification of events and facts, excluding the other opinion, presenting one point of view and not presenting the rest of the information and opinions; in short, an organized media chaos that hinders professionalism and the ethics of media practice. Most of the press and publication laws in the Arab world are mere obstacles promoting a culture of censorship and self-censorship, and an absence of investigative journalism and the search for truth and the lack of journalist's spirit of responsibility, commitment, integrity and objectivity. In the absence of separation of powers and the independence of the judiciary estate, the concept of the fourth estate has no place in the Arab media sphere. The challenge lies in the optimal investment in the capabilities, energies, and material and human capabilities to establish the rules and requirements of an advanced, rational, effective and strong media industry that can shape public opinion, induces the free market of ideas, and the civil society that generates democracy, commitment, transparency, open and constructive dialogue for the benefit of all. All of these issues require studies, research, and the establishment of a healthy relationship, interaction, exchange, and frank dialogue between the state, the media institution, the communicator and the public for an effective media system that believes in responsibility and democracy.

ملخصات أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد بقسم
الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخصات أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

ملخصات أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. جمال حسين جابر محمد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أستاذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها بجامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأساتذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتماسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية

د. باكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه قمت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضع حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداءً من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، أورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)

(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لمتمنئة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. جمال حسين جابر محمد

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أساتذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
بجامعة الملك خالد-المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأساتذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

مقدمة

انطلقت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، والوصول لمعالجات لهذه المشكلات. وقد اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على البحث الميداني، وذلك من خلال توزيع الاستبانة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمستوى الثالث، في المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية. ووزعت أسئلة المقابلة على معلّمي هذه المعاهد، ثم حللت؛ لمعرفة وجهات نظرهم، والفئة المستهدفة هم طلاب المستوى الثالث بالمعاهد والوحدات المتخصصة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالمملكة العربية السعودية، وقد عرض الباحثون بعض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، ومن الدوافع التي دفعت لهذه الدراسة:

- 1 - وجود مشكلة تستحق الدراسة.
- 2 - مساعدة متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.
- 3 - مساعدة مصممي سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- 4 - إثراء الدراسات الحديثة في مجال علم اللغة التطبيقي.

مشكلة الدراسة: يعاني متعلمو اللغة العربية من الناطقين بغيرها كثيراً من المشكلات المتعلقة بمهارة الكلام، مما يحول بينهم وبين التحدث باللغة العربية التي يتعلمونها، وهذا عائدٌ إلى المتعلم نفسه، وبعضها إلى الخلفية اللغوية، غير أن هذه المشكلة قد تختلف من مُتعلّم إلى آخر، وذلك تبعاً لاختلاف شخصياتهم واختلاف بيئاتهم الاجتماعية.

فالغرض الذي تسعى إليه هذه الدراسة هو: بيان أبرز مشكلات مهارة الكلام التي قد تعترض متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؛ من أجل إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة التي تتبلور في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

ما مشكلات مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟ وتتفرع عنه الأسئلة التالية:

- 1 - ما أسباب مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟
- 2 - ما أكثر مشكلات مهارة الكلام شيوعاً عند متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟
- 3 - كيف نعالج مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟
- 4 - كيف يستفاد من معرفة مشكلات مهارة الكلام في تنمية مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها؟

أهمية الدراسة: تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

- 1 - التعرف على مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.
- 2 - الوصول لمعالجة مشكلات مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.
- 3 - دعم المكتبات، والمساهمة في المعرفة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- 4 - إفادة واضعي المناهج في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- 5 - الاستفادة من معرفة المشكلات في تنمية مهارة الكلام، وتحسين التعبير الشفوي لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

أهداف الدراسة : حرصت هذه الدراسة لتحقيق الآتي:

- 1 - معرفة مشكلات مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .
- 2 - معرفة أسباب مشكلات مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .
- 3 - كيفية معالجة مشكلات مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .
- 4 - الوصول إلى نتائج تساعد في تنمية مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .

منهج الدراسة : استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل.

المبحث الأول : الدراسات السابقة والإطار النظري

ندرس في هذا المبحث الدراسات السابقة، ومفهوم الكلام، وأهميته، وتعليمه.

الدراسات السابقة : لخص الباحثون الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ليقفوا على الجهود في هذه الدراسات، والانطلاق منها للدراسة الحالية، وقد اختاروا منها دراستين اثنتين:

الدراسة الأولى: أزهرى يعقوب، عنوانها: (مشكلات تعليم مهارة الكلام في مدرسة الإرشاد الإسلامية بسنغافورة: الصعوبات والحلول)⁽¹⁾.

هدفت الدراسة لمعرفة صعوبات مهارة الكلام لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة الإرشاد الإسلامية. واستخدمت الاستبانة كأداة للبحث.

الدراسة الثانية: سعيد محمود وعثمان جعفر، بعنوان: (تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: مشكلات وحلول)⁽²⁾. هدفت الدراسة لمعرفة المشكلات المهارية التي تعترض الناطقين بغير العربية عند تعلم العربية، وما يعينهم على تجاوزها. اهتمت بالجانب النظري، ولم تستخدم أدوات البحث.

الدراسة الثالثة: أشواق عبد الرحمن، بعنوان: (المشكلات التدريسية لمهارة الكلام للناطقين بغير العربية)⁽³⁾. هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات التدريسية لمهارة الكلام، وتحديد كيفية تقييم مهارة الكلام. وقد استخدمت الباحثة الاستبانة أداة للدراسة.

صفوة القول: من خلال عرض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية اتضح اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي القائم على التحليل، ومن حيث الأهداف يوجد اختلاف، وتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الأداة، حيث لاحظ الباحثون أن الدراستين الأولى والثالثة لم تستخدم فيهما المقابلة، والدراسة الثانية اكتفت بالملاحظة والممارسة، أما الدراسة الحالية فقد استخدمت الاستبانة والمقابلة،

(1) (مشكلات تعليم مهارة الكلام في مدرسة الإرشاد الإسلامية بسنغافورة الصعوبات والحلول)، أزهرى يعقوب، سنغافورة، جامعة مولانا مالك إبراهيم، بحث ماجستير، 2014، ص: 3.

(2) (تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: مشكلات وحلول)، سعيد محمود، وعثمان جعفر، بحث منشور، مجلة جامعة سليمان الدولية، تركية، ع خاص، 2021، ص: 6.

(3) (المشكلات التدريسية لمهارة الكلام للناطقين بغير العربية)، أشواق عبد الرحمن، بحث منشور، مجلة حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، الإسكندرية، العدد 35، مج 2.

وقد حكمهما بعض المتخصصين في المجال، من أجل تحليلهما للوصول للنتائج. مجتمع الدراسة السابقة الأولى طلاب المرحلة الثانوية، ودوافعهم الالتحاق بالجامعات، أما الدراسة الحالية فتستهدف طلاب الإعداد اللغوي، حيث تتمثل دوافعهم في الدراسة بكليات الجامعات، كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة، فعينة الدراسة في الدراسات السابقة الطلاب فقط، أما الدراسة الحالية فالعينة فيها طلاب ومعلمون.

مفهوم الكلام: الكلام لغةً منطوقة للتعبير عن أفكار ذهنية، واللغة في الأساس هي الكلام، أما الكتابة فهي محاولة لتمثيل الكلام⁽¹⁾.

طبيعة عملية الكلام: الكلام مهارة إنتاجية تتطلب من المتعلم استخدام الأصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات التي تساعده على التعبير عما يريد أن يقوله في مواقف الحديث. أي أن الكلام عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعاً للتكلم، ثم مضموناً للحديث، ثم نظاماً لغوياً بوساطته يترجم الدافع والمضمون في شكل كلام⁽²⁾.

أهمية تعليم مهارة الكلام: الكلام مهارة أساسية يسعى متعلم اللغة إلى إتقانها، وأهميته في كونه الأسلوب الطبيعي للتعامل في الحياة فالناس يتحدثون أكثر مما يكتبون، والإنسان في تعامله مع الآخرين لا بد له أن يتحدث إليهم وأن يتحدثوا إليه. وللدروس دوره في تدريب التلاميذ على ذلك عن طريق الممارسة⁽³⁾. ويذكر أحمد فؤاد عليان عن أهمية مهارة الكلام ما يلي⁽⁴⁾:

1. من المؤكد أن الكلام كوسيلة إفهام سبق الكتابة في الوجود، فالإنسان تكلم قبل أن يكتب.
2. التدريب على الكلام يعود الإنسان على الطلاقة في التعبير عن أفكاره والقدرة على المبادرة ومواجهة الجماهير.
3. الحياة المعاصرة بما فيها من حرية وثقافة في حاجة ماسة إلى المناقشة، وإبداء الرأي، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إلى التعبير الواضح عما في النفس.
4. الكلام مؤثر صادق - إلى حد ما - للحكم على المتكلم، ومعرفة مستواه الثقافي، وطبقته الاجتماعية، ومهنته، أو حرفته.
5. والكلام وسيلة الإقناع، والفهم بين المتكلم والمخاطب.
6. والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانیه؛ لأن تعبير الفرد عن نفسه علاج نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعانیهها أو المواقف التي يتعرض لها.
7. الكلام نشاط إنساني يقوم به الصغير والكبير، والمتعلم والجاهل، والذكر والأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبه الضرورية.
8. الكلام وسيلة رئيسة في العملية التعليمية في مختلف مراحلها، لا يمكن أن يستغني عنه معلم في أية مادة من المواد للشرح والتوضيح.

(1) إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، د. عبد الرحمن الفوزان، العربية للجميع، ص 79.

(2) تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، محمود كامل الناقة، جامعة أم القرى، ص 153.

(3) الموجه الفني لمدرس اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، دار المعارف، ص 201.

(4) المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها أحمد فؤاد محمود عليان، دار المسلم الرياض، 1992، ص 87-88.

أهداف تعليم الكلام⁽¹⁾

1. أن ينطق المتعلم أصوات العربية، وأن يؤدي أنواع النبر والتنغيم المختلفة بطريقة مقبولة من أبناء اللغة العربية.
2. أن ينطق الأصوات المتجاورة والمتشابهة.
3. أن يدرك الفرق في النطق بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة.
4. أن يعبر عن أفكاره مستخدماً الصيغ النحوية المناسبة.
5. أن يعبر عن أفكاره مستخدماً النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية خاصة في لغة الكلام.
6. أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبير الشفوي مثل: التذكير والتأنيث وتمييز العدد والحال ونظام الفعل وأزمنتها، وغير ذلك مما يلزم المتكلم بالعربية.
7. أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات اتصالية عصرية.
8. أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه الاجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض المعلومات الأساسية عن التراث العربي والإسلامي.
9. أن يعبر عن نفسه تعبيراً واضحاً ومفهوماً في مواقف الحديث البسيطة.
10. أن يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل مترابط لفترات زمنية مقبولة.

عناصر مهارة الكلام: تتعدد عناصر مهارة الكلام، ومن أبرزها:

- 1 - وجود دافع للكلام: مع تقدير أهمية هذا الدافع فإذا أسيء تقديره يكون التحدث بلا قيمة.
- 2 - التفكير: وقد يكون التفكير في حد ذاته دافعا للحديث، وقد يكون مرحلة تالية للاستثارة.
- 3 - الأداء الصوتي: وهو الخطوة الأهم في عملية الكلام، ولا بد أن يكون الجهاز الصوتي سليماً.

تعليم مهارة الكلام: هناك صور متنوعة لتعليم مهارة الكلام منها: الحوار، والقصة، والمناظرة، والخطابة. وعند تعليم مهارة الكلام للناطقين بغير العربية، ينبغي أن يشجع المدرّس طلابه على الخلق والابتكار والمبادرة، وهذا ما يصعب على معظم الطلاب الناطقين بغير العربية، غير أنّ الباحثين كانوا يعالجون هذه المشكلة بوضعهم في مواقف يضطرون فيها للبحث عن الكلمات والأبنية التي تُعبّر عن أفكارهم، ولما كانت المحادثة شديدة الأهمية بالنسبة لمهارة الكلام؛ فإنّ على المدرّس أن يهتم بها من البداية، ومما يُعين المدرّسين على مساعدة الطلاب في تعلم مهارة الكلام اتباع سبل تعليمها، وقد حددها صلاح عبدالمجيد فيما يلي⁽²⁾:

(1) تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، محمود كامل الناقعة، جامعة أم القرى ص 157.

(2) تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، ص 138

(9) دليل معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، علي عبد المحسن الحديدي، ص 27، مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية، 1436.

- 1 - أن يصغي المدرّس باهتمام إلى الطّالِب وهو يتحدّث ويشعره بالاطمئنان والثّقة.
- 2 - أن يثني عليه كلّما كان أدأؤه سليماً، وأن يكثر من الابتسام.
- 3 - أن يركز المدرّس على عضوين هما: الأذن واللسان، الورقة والقلم.
- 4 - عدم السّماح للطّالِب بالشّرود، وإذا شعر أن أحد الطّالِب لم يعد منتبهاً؛ عليه أن يعيده إلى حظيرة الدّرس بتوجيه سؤال مبالغت له.
- 5 - التّحلي بالصّبر، وكلّما أحسّ المدرّس بالضّيق؛ عليه أن يضع نفسه مكان الطّالِب.

ومن أكثر الأشياء حرجاً للمتحدّث، وإحباطاً له؛ أن يقاطعه الآخرون، وإذا كان هذا يصدق على المتحدّثين في لغاتهم الأولى؛ فهو أكثر صدقاً بالنّسبة للمتحدّثين بلغة ثانية، إنّ لديهم من العجز في اللّغة ما يعوقهم عن الاسترسال في الحديث، ومما يزيد في إحساسه بهذا العجز أن يقاطعه المعلم. ولتنمية مهارة الكلام اقترح علي الحديبي بعض الوسائل منها:

- 1 - الاستماع إلى متحدثين لبقين.
 - 2 - تنمية المفردات العربية، وما يرتبط بها من معرفة قواعد النحو.
 - 3 - التدريب المستمر على مهارات التحدّث، وممارسته باللّغة العربية.
 - 4 - استخدام استراتيجيات تحدّث فاعلة.
 - 5 - تسجيل المتعلم حديثة باللّغة العربية؛ ليعرف نقاط القوة فيدعمها، ونقاط الضعف فيتجنبها.
- ويرى الباحثون أن أبرز هدف للمدرّس هو بناء المهارات الشفهية في تعليم اللّغة العربية للناطقين بغيرها، وأن يصل بطلابه إلى مرحلة التفكير باللّغة العربية.

المبحث الثاني: إجراءات الدراسة

أولاً: التمهيد: تناول الباحثون في هذا المبحث وصف منهج الدراسة، والمجتمع والعينة، ووصف الأدوات وتحليلها.

ثانياً: منهج الدراسة: اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل؛ للتعرف على مشكلات مهارة الكلام. وفي الدراسة الميدانية تحليل أدوات الدراسة، وعرض البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها للوصول إلى نتائج تخدم موضوع الدراسة.

ثالثاً: مجتمع الدراسة: متعلّمو اللّغة العربية الناطقون بغيرها بالمعاهد المتخصصة في المملكة العربية السّعودية.

عينة البحث: (61) متعلماً ومتعلّمةً، و(30) معلماً.

التعريف بالمعاهد المتخصصة: خمسة معاهد ووحدات تختص بتعليم اللّغة العربية للناطقين بغيرها بالمملكة السّعودية اختارها الباحثون لإجراء العمل الميداني للدراسة بها وهي:

جدول رقم (1) يوضح أسماء المعاهد المتخصصة

الجامعة	المعهد أو الوحدة	الإنتشاء	المستويات	المنهج
الملك خالد (1)	وحدة	1438هـ	4 فصول دراسية	العربية بين يديك
القصيم 2	وحدة	1431هـ	4 فصول دراسية	العربية بين يديك
أم القرى 3	معهد	1399هـ	4 فصول دراسية	سلسلة خاصة
الأميرة نورة 4	معهد	1433هـ	4 فصول دراسية	سلسلة خاصة
الملك عبد العزيز 5	معهد	1431هـ	4 فصول دراسية	العربية بين يديك

المطلب الأول: الاستبانة: صمم الباحثون أداة مناسبة من نوع الاستبيان وسيلة للتعرف على آراء المتعلمين حول مشكلات مهارة الكلام لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها.

مكونات الاستبيان: كَوّن الباحثون الاستبيان مما يلي:

خطاب الاستبيان: عني فيه الباحثون بتوضيح غرضهم من الدراسة، وسرية المعلومات التي يدلي بها المتعلمون بأنها لا تستخدم إلا للأغراض العلمية فقط.

القسم الأول: البيانات الأولية: تتضمن المعلومات الأولية للمتعلمين للاستبانة بها في لتصنيف عينة الدراسة من عدة خصائص في جدول العينة وتمثلت في: النوع، والعمر، والمعهد أو الوحدة.

القسم الثاني: المحاور: يتكوّن الاستبيان من أربعة محاور اشتمل كل محور على عدد محدد من العبارات، وهي تُغطي الجوانب الفنية المهمة المتعلقة بأهداف الدراسة، وبلغت (16) عبارة من العبارات المغلقة ذات البدائل المتدرجة بمقياس ثلاثي:

1- غالباً 2- أحياناً 3- نادراً

ثبات الاستبيان وشفافيته: عُرِض الاستبيان في صورته الأولى على عدد من الزملاء الذين يعملون في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأبدوا بعض الملاحظات، وعدّل الباحثون في العبارات وفقاً لهذه الملاحظات، ثم عُرِض على أربعة محكمين متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ للتأكد من أن الاستبيان يعكس المحتوى المراد قياسه في المحاور والبنود.

جدول رقم (2) هيئة تحكيم الاستبيان

م	الاسم	مكان العمل	الدرجة العلمية	الوظيفة
1	محمد داؤود محمد داؤود	جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا	بروفيسور	مدير مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
2	جمال عبد الهادي حسين	القرآن الكريم وتأصيل العلوم	أستاذ مساعد	مدير معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
3	جلال الدين حماد يعقوب	جامعة إفريقيا العالمية	أستاذ مساعد	رئيس قسم الإعداد اللغوي
4	يوسف الطيب إبراهيم الزين	جامعة إفريقيا العالمية	أستاذ مساعد	رئيس قسم علم اللغة التطبيقي

تطبيق الاستبيان: استغرق تطبيق الاستبيان شهر فبراير لسنة (2021)، وجرى ذلك مع (61) متعلماً ومتعلمةً بالمعاهد المتخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ونتيجة لجائحة كورونا أرسل رابط الاستبيان للمتعلمين، وقد ضمن هذا الإجراء استيفاء الاستجابات لعبارات الاستبيان.

تحليل البيانات الأولية

1 - جدول يوضح العينة: (المتعلمين)

جدول رقم (3) يوضح نوع العينة (ذكور، إناث)

النسبة المئوية	العدد	النوع
50.8 %	30	الذكور
49.2 %	31	الإناث
100 %	61	المجموع

المعلومات الأساسية: 1. النوع

61 رداً

من الجدول والرسم البياني أعلاه يتضح أن 50.8 % من أفراد العينة ذكور، و49.2 % من أفراد العينة إناث.

جدول رقم (4) يوضح أعمار المتعلمين

النسبة المئوية	العدد	العمر
13.1 %	8	أقل من 20 سنة
70.5 %	43	من 20 إلى 25 سنة
14.8 %	9	من 26 إلى 30 سنة
1.6 %	1	أكثر من 30 سنة
100 %	61	المجموع

المعلومات الأساسية: 2. العمر

61 رداً

من خلال الجدول والرسم البياني يتبين جلياً أعمار أفراد العينة حيث بلغت نسبة 13.1 % أقل من 20 سنة، 70.5 % تشير للذين أعمارهم من 20 إلى 25 سنة، فيما بلغت أعمار 26 إلى 30 سنة 14.8 %، ونسبة 1.6 % أكثر من 30 سنة.

جدول رقم (5) يوضح المعاهد والوحدات المتخصصة

النسبة المئوية	العدد	الاسم
32.8 %	20	الملك خالد
14.8 %	09	القصيم
32.8 %	20	الأميرة نورة
18 %	11	أم القرى
1.6 %	01	الملك عبدالعزيز
100 %	61	المجموع

بالإشارة للجدول والرسم البيان أعلاه يتمثل النسبة المئوية للمعاهد المتخصصة في الجامعات السعودية حيث بلغت 32.8% لجامعتي الملك خالد، والأميرة نورة، و18% لجامعة أم القرى، و14.8% لجامعة القصيم، ونسبة 1.6% لجامعة الملك عبد العزيز، عليه يتضح قرب النسبة بين الذكور الإناث لأفراد العينة.

ب- تحليل عبارات الاستبيان (مهارة الكلام):

المحور الأول: تعلم مهارة الكلام

جدول رقم (6) يبيّن استجابات أفراد العينة للمحور الأول: تعلم مهارة الكلام

م	عبارات الاستبيان	غالباً	النسبة المئوية	أحياناً	النسبة المئوية	نادراً	النسبة المئوية
1	تفضل تعلم مهارة الكلام عن طريق الحوار	41	67.2%	17	27.9%	3	4.9%
2	تحب تعلم مهارة الكلام عن طريق القصة	28	45.9%	31	50.8%	2	3.3%
3	تساعدك الخطابة على تنمية مهارة الكلام	35	57.4%	24	39.3%	2	3.3%
4	المناظرة تعينك على إتقان مهارة الكلام	30	49.2%	30	49.2%	1	1.6%

المحور الأول: تعلم الكلام: 1. تفضل تعلم الكلام عن طريق الحوار

المحور الأول: تعلم الكلام: 2. تحب تعلم الكلام عن طريق القصة

المحور الأول: تعلم الكلام: 3. تساعدك الخطابة على تنمية مهارة الكلام

61 ردًا

المحور الأول: تعلم الكلام: 4. تُعينك المناظرة على إتقان مهارة الكلام

61 ردًا

تتعدد مواد تعليم مهارة الكلام، ومن خلال الجدول والرسوم البيانية نجد أن أغلبية المتعلمين يفضلون أسلوب الحوار حيث بلغت النسبة 67.2%؛ لأن الحوار يُنمي المهارة من خلال أدائه بالتمثيل والتكرار، والكتب مفتوحة مرة، ومغلقة مرة أخرى، وتتمثل فيه جميع المواد الأخرى، ونسبة القصة بلغت 45.9%، وفريق البحث يؤيد أحياناً التي بلغت نسبتها 50.8%؛ لأن القصة تُسهم في تصحيح الأخطاء بطريقة غير مباشرة، ومادة شيقة في تعليم مهارة الكلام، وتُساعد المتعلم على التدريب على مهارة الكلام، أما الخطابة فقد بلغت نسبة أغلبية المتعلمين 57.4%، ونسبة المناظرة متساوية حيث بلغت 49.2%؛ لأنها تعطي المتعلمين فرصة الكلام باللغة العربية بصورة أوسع، عليه ينبغي أن تتنوع مواد المهارة في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لتنميتها.

المحور الثاني: المفردات

جدول رقم (7) يبيّن الاستجابات أفراد العينة للمحور الثاني: المفردات

م	عبارات الاستبيان	غالباً	النسبة المئوية	أحياناً	النسبة المئوية	نادراً	النسبة المئوية
1	تتحدث بالمفردات التي تحفظها	34	55.7%	27	44.3%	-	-
2	تميّز بين الحروف المتجاورة للمفردات	32	52.5%	25	41%	4	6.6%
3	تخلط بن (ال) الشمسية، و(ال) القمرية أثناء الكلام	17	27.9%	11	18%	33	54.1%
4	تفرّق بين المذكر والمؤنث عند الكلام	33	54.1%	17	17%	18	18%

المحور الثاني: المفردات: 1. تتحدث بالمفردات التي تحفظها

61 ردًا

المحور الثاني: المفردات: 2. تميّز بين الحروف المتجاورة في النطق

61 ردًا

المحور الثاني: المفردات: 3. تخلط بين (ال) الشمسية و(ال) القمرية

61 ردًا

المحور الثاني: المفردات: 4. تفرّق بين المذكر والمؤنث

61 ردًا

بالنظر للجدول والرسوم البيانية نلاحظ أن أغلبية المتعلمين يستخدمون المفردات التي يحفظونها، وهذا دليل على الاستفادة من مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ونسبة التمييز بين الحروف المتجاورة بلغت 52.5%؛ وذلك لارتباط هذه العبارة بالعبارة السابقة، وبلغت نسبة نادراً في الخلط بين (ال) الشمسية والقمرية 54.1%، وفريق الدراسة يقف مع غالباً 27.9%، فمن خلال التجربة نلاحظ أن أعداداً كبيرة من المتعلمين يحذفون (ال) أثناء الكلام، وأغلبية المتعلمين لا يميّزون بين المذكر والمؤنث عند الكلام، وهذا ما تؤكد النسبة التي بلغت 54.1%.

المحور الثالث: التراكيب اللغوية

جدول رقم (8) يبيّن استجابات أفراد العينة للمحور الثالث: التراكيب اللغوية

م	عبارات الاستبيان	غالباً	النسبة المئوية	أحياناً	النسبة المئوية	نادراً	النسبة المئوية
1	تستخدم الإعراب أثناء الكلام	17	27.9%	33	54.1%	11	18%
2	تجد صعوبة في فهم الآخرين	09	14.8%	36	59%	16	26.2%
3	تهمل التنوين أثناء الكلام	11	18%	33	54.1%	17	27.9%
4	تستعمل الضمائر استعمالاً سليماً	27	44.3%	32	52.5%	02	3.3%

المحور الثالث: التراكيب اللغوية: 1. تستخدم الإعراب أثناء الكلام

رداً 61

المحور الثالث: التراكيب اللغوية: 2. تجد صعوبة في فهم الآخرين

رداً 61

المحور الثالث: التراكيب اللغوية: 3. تهمل التنوين أثناء الكلام

رداً 61

يستخدم المتعلمون الإعراب أحياناً حيث بلغت النسبة 54.1 %، لأن معظم المناهج تهتم بعرض كثير من القواعد النحوية نظرياً، ويجدون أحياناً صعوبة في فهم الآخرين حيث بلغت النسبة 59 %، وفريق الدراسة يقف بجانب هذه الفئة: لاستخدام اللغة العامية خارج المعاهد المتخصصة، و54.1 % يهملون التتوين أثناء الكلام، فينبغي تدريب المتعلمين على نطق التتوين في حالاته الثلاثة أثناء الكلام ضمن مفردات وتراكيب المستوى، ونسبة أحياناً التي بلغت 52.5 % تشير لأن المتعلمين يستعملون الضمائر استعمالاً سليماً؛ لأن الضمائر يكون تعليمها منفصلة عن النصوص التعليمية للمهارات اللغوية.

المحور الرابع: الكلام باللغة العربية

جدول رقم (9) يبيّن استجابات أفراد العينة للمحور الرابع: الكلام باللغة العربية

م	عبارات الاستبيان	غالباً	النسبة المئوية	أحياناً	النسبة المئوية	نادراً	النسبة المئوية
1	تنهيب من الكلام باللغة العربية	16	26.2 %	38	62.3 %	7	11.5 %
2	تتحدث باللغة العربية داخل الصف	49	80.3 %	9	14.8 %	3	4.9 %
3	تستعين باللغة الأم في الكلام	13	21.3 %	36	59 %	12	19.7 %
4	تمارس الكلام باللغة العربية خارج الصف	28	45.9 %	25	41 %	8	13.3 %

المحور الرابع: الكلام باللغة العربية: 1. تنهيب الكلام باللغة العربية

المحور الرابع: الكلام باللغة العربية: 2. تتحدث اللغة العربية داخل الصف

نسبة 62.3% أحياناً تتهيب الكلام باللغة العربية لاعتقادهم أن النحو مهم لذلك يخافون من الأخطاء النحوية عند ممارسة الكلام، وهذا يرتبط بالسؤال الثالث، وبالتالي يُعدّ مشكلة للمتعلمين، و80.3% يتكلمون اللغة العربية داخل الصف أثناء الدراسة، وهذا يؤكد على أهمية تعليم اللغة العربية في الدول العربية لتوفير البيئة العربية لهم، الاستعانة باللغة الأم عند الكلام بلغت 59% أحياناً، يؤكد استخدام المتعلمين للغة الأم في السكن، فينبغي توزيع المتعلمين على الجنسيات المختلفة في السكن، وتقاربت نسبة الممارسة خارج الصف في المطعم والأسواق حيث بلغت 45.9% غالباً، و41% أحياناً، عليه ينبغي توجيه وإرشاد المتعلمين لاستخدام اللغة العربية في الحياة اليومية.

المطلب الثاني: المقابلة: مكونات المقابلة: تتكوّن من قسمين:

القسم الأول: خطاب المقابلة: شرح فيه الهدف والمطلوب من المقابلة

القسم الثاني: متن المقابلة: تتكوّن من أربعة أسئلة، كل سؤال يحتوي على ثلاث أو أربع إجابات مغلقة لتبسيط الاستفسارات والإيضاحات التي يطلب الإجابة عنها، وقدر الباحثون أنها تغطي الجوانب الفنية المهمة المتعلقة بأهداف الدراسة، وقد بلغت (15) إجابةً من الإجابات المغلقة ذات البدائل المتدرّجة بمقياس ثلاثي:

1 - أوافق: وتشير إلى مدى قبول العبارة. 2 - أوافق إلى حد ما: وتشير إلى موقف الحياد. 3 - لا أوافق: وتشير إلى موقف رفض العبارة.

اختار الباحثون هذا المقياس؛ لقدرته على الإيفاء بمتطلبات الموقف المراد قياسه.

تحكيم المقابلة: اتبع الباحثون في تحكيم المقابلة الخطوات التالية:

1 - عرض المقابلة بعد اكتمال صياغة أسئلتها على بعض الأساتذة في جامعة الملك خالد الذين أبدوا بعض الآراء حولها، وقد أخذ بها الباحثون، وعدلوا على إثرها بعض الأسئلة.

2 - عرض أسئلة المقابلة على (3) محكمين متخصصين في المجال، وقد استفاد الباحثون من آراء المحكمين وملاحظاتهم حول ما ورد بالمقابلة، ومدى ملاءمتها لأغراض الدراسة، ومستوى الأشخاص الذين تجرى معهم المقابلة.

جدول رقم (10) يوضح هيئة تحكيم المقابلة

م	الاسم	مكان العمل	الدرجة العلمية	الوظيفة
1	محمد داؤود محمد داؤود	جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا	بروفيسور	مدير مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
2	تاج السر البشير صالح	جامعة إفريقيا العالمية	أستاذ مشارك	عميد معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سابقاً
3	منى يوسف محمد وقيع الله	جامعة أم القرى	أستاذ مشارك	مدرسة اللغة

تطبيق المقابلة: استهدف الباحثون بعض المعلمين بالمعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية، ممن توفرت لديهم الخبرة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. واختاروا (30) معلماً للرد على أسئلة المقابلة، وبعد جهد وصلت للباحثين (23) رداً للمقابلة فقط، واكتفى الباحثون بها، نسبة لتعدد مهام بعض الأساتذة، ما حال بينهم وبين الرد.

وقد وصلت إجابات الأساتذة التالية أسماؤهم:

جدول رقم (11) يوضح أسماء المعلمين الذين أجابوا عن أسئلة المقابلة

م	الاسم	الجامعة	م	الاسم	الجامعة	م	الاسم	الجامعة
1	أ. د. عبد المنعم حسن الملك	أم القرى	9	د. مجدي إبراهيم صايف	الملك خالد	17	د. إمام محمد عبدالرحيم	القصيم
2	د. بابكر خالد عبدالواحد	أم القرى	10	د. محمد ظافر القحطاني	الملك خالد	18	د. عبدالله يوسف الخليفة	القصيم
3	د. محمد عبدالله آل مزاح	الملك خالد	11	د. قريب الله بابكر مصطفى	الملك خالد	19	د. محمد بن سلطان السلطان	القصيم
4	د. مسلم عبد الفتاح حسن	الملك خالد	12	د. داؤود محمد داؤود	الملك خالد	20	د. محمد الغالي خليل	القصيم
5	د. محمد السيد سلامة	الملك خالد	13	د. عبد الحكيم عبدالخالق الحسن	القصيم	21	د. الشيخ المنى	القصيم
6	د. ياسر حمدو الدرويش	الملك خالد	14	د. محمد عبدالقادر عبدالله	القصيم	22	د. محمد عبدالله على	القصيم
7	د. حسين رفعت حسين	الملك خالد	15	د. إبراهيم عبدالله أحمد	القصيم	23	د. محمد يوسف محمد	القصيم
8	د. ميرغني مكاوي رمضان	الملك خالد	16	د. حسن عبدالعزيز بأبو	القصيم			

وقد ردوا مشكورين على المقابلة، وحلّل الباحثون الإجابات للاستفادة منها في استخلاص النتائج والتوصيات.

أ. تحليل البيانات الأولية:

1- جدول يوضح أفراد العينة (الأساتذة):

جدول رقم (12) يوضح الدرجة العلمية لأفراد العينة

الدرجة العلمية	العدد	النسبة المئوية
بروفيسور	01	4.3 %
أستاذ مشارك	11	47.8 %
أستاذ مساعد	11	47.8 %
المجموع	23	100 %

من خلال جدول الدرجات العلمية للأستاذة يتضح أن أغلبية أفراد العينة يحملون درجة الدكتوراه حيث بلغت نسبة كل من: الأستاذ المشارك والأستاذ المساعد نسبة 47.8 %، لكل، والبروفسور بنسبة 4.3 %، عليه يرى فريق الدراسة أن هذه العينة مؤهلة تأهيلاً ممتازاً مما يجعلهم مطمئنين إلى سلامة آرائهم.

جدول رقم (13) يوضح سنوات الخبرة لأفراد العينة

سنوات الخبرة	العدد	النسبة المئوية
من 01 إلى 05	03	13 %
من 05 إلى 10	03	13 %
أكثر من 10	17	73.9 %
المجموع	23	100 %

بالنظر إلى الجدول والرسم البياني أعلاه يتبين أن أغلبية أفراد العينة خبرتهم أكثر من (17) عاماً حيث بلغت النسبة 73.9 %، وأقل أفراد العينة خبرته تنحصر بين (1-10 سنوات) بنسبة 13 %، وهذا يؤكد أن أفراد العينة خبرات لا يستهان بها.

جدول رقم (14) يوضح مكان العمل لأفراد العينة

مكان العمل	العدد	النسبة المئوية
أم القرى	02	8.7 %
الملك خالد	10	43.5 %
القصيم	11	47.8 %
المجموع	23	100 %

من خلال الجدول والرسم البياني أعلاه نلاحظ أن أغلبية أفراد العينة يعملون بجامعة القصيم حيث بلغت النسبة 47.8 %، ثم جامعة الملك خالد بنسبة 43.5 %، ثم أم القرى بنسبة 8.7 %

ب- تحليل أسئلة المقابلة:

السؤال الأول: من خلال تجاربك الثرة، ما أكثر المشكلات شيوعاً في تعليم مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

جدول رقم (15) يوضح إجابات السؤال الأول

م	العبارات	أوافق	النسبة المئوية	أوافق إلى حد ما	النسبة المئوية	لا أوافق	النسبة المئوية
1	المشكلات الصوتية	17	% 73.9	6	% 26.1	-	-
2	المشكلات النحوية	9	% 39.1	12	% 52.2	2	% 8.7
3	المشكلات الصرفية	8	% 34.8	11	% 47.8	4	% 17.4
4	المشكلات الإملائية	10	% 43.5	11	% 47.8	2	% 8.7

المشكلات الصوتية من أكثر المشكلات شيوعاً في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ردًا

تُعد المشكلات النحوية من أكثر المشكلات شيوعاً في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ردًا

أكثر المشكلات شيوعاً في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المشكلات الصرفية

ردًا

المشكلات الإملائية من أكثر المشكلات شيوعاً في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ردًا

السؤال الثاني: بما لك من جهود في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ما أبرز مشكلات سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

جدول رقم (16) يوضح إجابات السؤال الثاني

م	العبارات	أوافق	النسبة المئوية	أوافق إلى حد ما	النسبة المئوية	لا أوافق	النسبة المئوية
1	شروع طريقة القواعد والترجمة	05	% 21.7	12	% 52.2	06	% 26.1
2	عدم التدرج في تعليم اللغة	05	% 21.7	10	% 43.5	08	% 34.8
3	قلة الساعات المخصصة لتنفيذ المناهج	07	% 30.4	12	% 52.2	04	% 17.4
4	افتقارها لتنوع الخلفيات الثقافية للمتعلمين	12	% 52.2	10	% 43.5	01	% 4.3

من أبرز مشكلات سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها شروع طريقة القواعد والترجمة
23 ردًا

عدم التدرج في تعليم اللغة من أبرز مشكلات سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
23 ردًا

من أبرز مشكلات سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها قلة الساعات المخصصة لتنفيذ المناهج
23 ردًا

من أبرز مشكلات سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها افتقارها لتنوع الخلفيات الثقافية للدارسين
23 ردًا

من خلال الجدول والرسوم البيانية السابقة اتضح أن نسبة الموافق إلى حد ما بلغت 52.2%، وفريق الدراسة يؤيد هذا الفئة؛ لكثرة التأليف والأعداد للسلاسل الورقية والإلكترونية التي سَدَّت النقص، ونسبة 43.5% لقلة التدرج في تعليم اللغة، أما قلة الساعات المخصصة لتنفيذ المناهج فقد بلغت نسبة أوافق إلى حد ما 52.2%، ونسبة الموافقة 30.4%، وفريق الدراسة يقف مع فئة الموافقة، لأن قلة الساعات في بعض المعاهد أتى إلى تعليم اللغة نظرياً وليس تطبيقياً، ونسبة الموافق لافتقار السلاسل لتتنوع الخلفيات الثقافية للمتعلمين بلغت 52.2%، وفريق الدراسة يقف بجانب هذه الفئة؛ لأن هذا التنوع يُساعد على التنوع اللغوي واستخدام اللغة بدقة، ويؤدي إلى رفع احترام الذات للمتعلم.

السؤال الثالث: من خلال خبراتك الممتدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ما المشكلات التي تواجه معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

جدول رقم (17) يوضح إجابات السؤال الثالث

م	العبارات	أوافق	النسبة المئوية	أوافق إلى حد ما	النسبة المئوية	لا أوافق	النسبة المئوية
1	قلة الدورات التدريبية	13	56.5%	7	30.4%	3	13%
2	تعليم اللغة نظرياً	12	52.2%	8	34.8%	3	13%
3	إهمال استخدام الوسائل الحديثة	11	47.8%	9	39.1%	3	13%

قلة الدورات التدريبية من المشكلات التي تواجه معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
رؤيا 23

يُعد تعليم اللغة نظرياً من المشكلات التي تواجه معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
رؤيا 23

إهمال استخدام الوسائل الحديثة من مشكلات التي تواجه معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
رؤيا 23

بالنظر للجدول والرسوم البيانية للإجابة عن السؤال الثالث يتبين أن نسبة 56.5% موافقة على زيادة الدورات للمعلمين، وفريق الدراسة يوافق هذه الفئة؛ لأن الدورات تُساعد المعلمين في استخدام المناهج استخداماً فعالاً مهما كانت جودتها، وبلغت نسبة الموافقة لتعليم اللغة نظرياً 52.2%، وفريق الدراسة يقف

بجانب هذه الفئة؛ لأن معظم المعلمين غير متخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمعلم المتخصص يستطيع أن يعوض ضعف المنهج، وبلغت نسبة الموافقة لاستخدام الوسائل الحديثة 47.8%؛ لأن الوسائل الحديثة تُسهم في الشرح والإيضاح.

السؤال الرابع: مما تملك من نظرات ثاقبة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كيف تتم استئارة دافعية متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

جدول رقم (18) يوضح إجابات السؤال الرابع

م	العبارات	أوافق	النسبة المئوية	أوافق إلى حد ما	النسبة المئوية	لا أوافق	النسبة المئوية
1	البداية السهلة	18	78.3%	05	21.7%	-	-
2	التعليم بناءً على خبرات المتعلمين	19	82.6%	04	17.4%	-	-
3	تنويع الأنشطة الصفية	21	91.3%	02	8.7%	-	-
4	الاهتمام بعناصر التشويق	22	95.7%	01	4.3%	-	-

البداية السهلة تثير دافعية متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

رَدًا 23

التعليم بناءً على خبرات المدرسين يساعد على استئارة دافعية متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

رَدًا 23

تُستأثر دافعية متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بتنويع الأنشطة الصفية

رَدًا 23

تُستأثر دافعية متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بالاهتمام بعناصر التشويق

رَدًا 23

من خلال الجدول والرسوم البيانية للإجابة عن السؤال الرابع اتضح أن نسبة الموافقة للبداية السهلة 78.3%، وفريق الدراسة يقف مع هذه الفئة، فالبداية السهلة تعزز عملية التعليم والتعلم، ونسبة الموافقة للتعليم بناء على خبرة المتعلمين بلغت 82.6%. وخبرات المتعلمين تُسهم في جعل المنهج شاملاً ومناسباً، ونسبة الموافقة لتنوع الأنشطة الصفية 91.6%، وفريق الدراسة يؤيد هذه الفئة؛ لأنها تجعل المتعلم يستخدم اللغة بطلاقة، ونسبة الاهتمام بالتشويق بلغت 95.7%، وفريق الدراسة يوافق هذه الفئة، فالتشويق يؤدي لاستثارة دافعية المتعلم للتعلم.

الخاتمة

حاولت هذه الدراسة أن تسلط الضوء على مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تحليل نتائج أدوات الدراسة، استنتج فريق البحث المشكلات التالية:

- 1- قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- 2- الخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام.
- 3- الإكثار من القواعد النحوية نظرياً في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- 4- تهيب الكلام بالعربية خوفاً من الأخطاء النحوية.
- 5- الاستعانة باللغة الأم في الكلام خارج الصف.
- 6- قلة الساعات التدريسية في بعض المعاهد أدت إلى تعليم اللغة نظرياً.
- 7- افتقار سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للخلفيات الثقافية للمتعلمين.
- 8- ولوج غير المتخصصين أو أصحاب الخبرة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

توصيات الدراسة

يوصي الباحثون بالآتي:

- تنوع المواد التعليمية لمهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- الاهتمام بتدريبات نطق التنوين، ضمن مفردات وتراكيب المستوى.
- زيادة عدد الساعات التدريسية في بعض المعاهد لتنفيذ المنهج بالصورة المثلى.
- بناء سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على الخلفيات الثقافية للمتعلمين.
- تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين.

مقترحات الدراسة

يقترح فريق البحث ما يلي:

- استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
- تنوع الأنشطة الصفية والمثيرات التشويقية لاستثارة دافعية المتعلم.

((هذه الدراسة تمّ دعمها من خلال البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، رقم المشروع 42-172))

المصادر والمراجع

- إبراهيم، عبد العليم. الموجّه الفنّي لمدرسي اللغة العربية، دار المعارف، د. ط، د. ت.
- الحديبي، علي عبد المحسن. دليل معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية، 1436هـ.
- عبد الله، عمر الصديق. تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: الأساليب، الوسائل، الدار العلمية، مصر، 2008.
- العربي، صلاح عبد المجيد. تعلّم اللُّغات الحيّة وتعليمها بين النُّظريّة والتَّطبيق، ط1، مكتبة لبنان، بيروت، 1982.
- عليان، أحمد فؤاد محمود. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، دار المسلم الرياض، 1992.
- الفوزان، عبد الرحمن. إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤسسة العربية للجميع، ط2، 1436هـ.
- قوره، حسن سليمان. تعليم اللغة العربية: دراسة تحليلية ومواقف تطبيقية، دار المعارف، القاهرة، 1969.
- الناقة، محمود كامل. تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة أم القرى، د. ط، د. ت.

المواقع

- <https://ali.kau.edu.sa/>
- <https://arabic.kku.edu.sa/ar>
- https://asc.qu.edu.sa/arabic_lan
- <https://uqu.edu.sa/instarab>
- <https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/ali/Documents/ArabicReferenceGuide1.pdf>

الدوريات

- تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: مشكلات وحلول، سعيد محمود، وعثمان جعفر، بحث منشور، مجلة جامعة سليمان الدولية، تركية، ع خاص، السنة 2021.
- المشكلات التدريسية لمهارة الكلام للناطقات بغير العربية، أشواق عبد الحمين، بحث منشور، مجلة حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، الإسكندرية، العدد 35، مج2.
- مشكلات تعليم مهارة الكلام في مدرسة الإرشاد الإسلامية بسنغافورة الصعوبات والحلول، أزهرى يعقوب، سنغافورة، جامعة مولانا مالك إبراهيم، بحث ماجستير، السنة 2014.

الهوامش

- 1- <https://arabic.kku.edu.sa/ar>
- 2- https://asc.qu.edu.sa/arabic_lan
- 3- <https://uqu.edu.sa/instarab>
- 4- <https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/ali/Documents/ArabicReferenceGuide1.pdf>
- 5- <https://ali.kau.edu.sa/>